

MAKALAH
KEWIRAUSAHAAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Mata Kuliah : Kewirausahaan

Dosen Pengampu : Dr.H. Fachrurazi, S. Pd., M. Si

Disusun Oleh :

Nurul Khaira Ummah (11812055)

PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) PONTIANAK

2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah sebagai sebuah topik yang sangat menarik untuk dianalisis dan didiskusikan telah diperkenankan oleh para ahli ekonomi pada abad ke-18 dan semakin populer pada abad ke-19 dan ke-20. Pada abad sekarang dengan kemajuan teknologi dan berbagai perubahan yang terjadi, dunia terasa seolah menjadi sempit dan kehilangan batas. Seiring dengan kenyataan tersebut perlu kita akui bahwa kemajuan dan perubahan yang kita capai pada saat ini merupakan bukti dari kehadiran sejumlah wirausaha multinasional dari berbagai penjuru dunia. Mereka hadir sebagai agen perubahan, mereka lahir dengan sejumlah ide-ide inovatif untuk perkembangan dunia usaha dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Kehadiran mereka memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa.

Kajian dan literatur tentang ekonomi kreatif telah banyak dipublikasikan pasca John Howkins memperkenalkan peradaban ekonomi baru yang disebutnya ekonomi kreatif, suatu gelombang peradaban ekonomi yang bahkan tidak pernah dideteksi Alvin Toffier yang terkenal dengan teori gelombang peradaban ekonomi dunia. Di Indonesia pun telah banyak literatur yang mengulas tema ekonomi kreatif sebagai wujud optimisme dan luapan aspirasi untuk mendukung visi Indonesia menjadi negara maju. Dalam konteks itulah, dapat dikatakan bahwa buku ini terbit sebagai bagian dari luapan aspirasi dan wujud optimisme baru menyongsong bangkitnya Indonesia sebagai negara maju. Namun demikian, apa yang membedakan buku ini dengan literatur ekonomi kreatif lainnya adalah pada spesifikasi elaborasi ekonomi kreatif yang harus diperankan pemuda Indonesia, karena pemuda Indonesia dengan jumlahnya yang sangat besar dan dengan potensi kreativitas dan daya inovasi yang dimilikinya, semestinya harus terus dibangun dan dioptimalkan menjadi insan kreatif yang berdaya saing.

Menurut Jonni (2017) data tahun 2013, jumlah wirausaha di Indonesia baru mencapai 1,56 persen dari total penduduk, sementara Amerika Serikat memiliki wirausaha mencapai 11,5 persen, Cina 10 persen, Jepang 8 persen, Singapura 7,2 persen dan Malaysia 4 persen. Hal itu berarti Indonesia belum mencapai persentase minimum jumlah wirausaha sebagaimana disyaratkan McClelland, dan kita masih

harus berjuang meningkatkan jumlah wirausahawan, termasuk wirausaha pemuda, agar bangsa dan negara ini maju secara ekonomis.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud kewirausahaan ?
2. Apa yang dimaksud ekonomi kreatif ?
3. Bagaimana pengembangan ekonomi kreatif ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif

1. Pengertian kewirausahaan

Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti peluang, pahlawan manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. (Fachrurazi & Dkk, 2021)

Wirausaha adalah orang yang mendirikan, mengelola, mengembangkan dan melembagakan perusahaan miliknya atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih sukses. (Fachrurazi & Dkk, 2021)

Kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreatifitas serta berani menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Keberanian mengambil risiko sudah menjadi milik seorang wirausahawan karena dituntut untuk berani dan siap jika usaha yang dilakukan tersebut belum memiliki nilai perhatian dipasar. Peran dari seorang wirausaha menurut Suryana (Fachrurazi & Dkk, 2021) memiliki dua peran yaitu sebagai penemu dan sebagai perencana. Sebagai penemu wirausaha menemukan dan menciptakan produk baru, teknologi dan cara baru, ide-ide baru dan organisasi usaha baru. Sedangkan sebagai perencana, wirausaha berperan merancang usaha baru, merencanakan strategi perusahaan baru, merencanakan ide-ide dan peluang dalam perusahaan.

B. Ekonomi Kreatif

Di Indonesia ekonomi kreatif didefinisikan sebagai suatu aktivitas ekonomi yang memanfaatkan kreativitas, inovasi, keterampilan serta bakat yang menjadi potensi masing-masing individu yang bernilai tambah secara finansial. Pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia menunjukkan performa yang sangat positif, dengan berbagai regulasi dan kebijakan yang sangat pro terhadap pelaku ekonomi kreatif. Bahkan saat ini pemerintah memberikan atensi khusus pada penggiat sektor ekonomi kreatif, termasuk para pemuda yang menjalankan kegiatan ekonomi kreatif pada setiap subsektornya. (Mardizal, 2017)

Dewasa ini ekonomikreatif yang ditandai oleh pengintensifan kreativitas dan daya inovasi sumber daya insani telah menjadi era ekonomi baru, menggeser era ekonomi pertanian, ekonomi industri dan ekonomi informasi. Ekonomi kreatif diyakini banyak negara dapat menjadi jalan alternatif yang cukup menjanjikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya dapat menjadikan suatu bangsa memiliki kualitas kehidupan yang lebih sejahtera. Investasi sumber daya insani (*investment of human capital*) dan kegiatan usaha kreatif (*creative business*) menjadi program dan kebijakan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Kemunculan ekonomi kreatif di Indonesia dipopulerkan pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa definisi ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia merupakan wujud optimisme serta luapan aspirasi untuk mendukung mewujudkan visi Indonesia yaitu menjadi Negara maju. Didalamnya terdapat pemikiran, cita-cita, imajinasi dan mimpi untuk menjadi masyarakat dengan kualitas hidup yang tinggi, sejahtera dan kreatif, Daulay (dalam Anggriani dkk : 2020). Ekonomi kreatif menjadikan sumber daya manusia (SDM) sebagai modal utama dalam sebuah pengembangan yang berawal dari gagasan, ide, dan pemikiran. Diharapkan SDM mampu menghasilkan mampu menghasilkan

barang yang bernilai rendah menjadi barang yang bernilai tinggi dan berdaya jual. Pengembangan ekonomi kreatif secara tidak langsung mengarahkan dan mencoba untuk menciptakan wirausaha-wirausaha yang handal dalam berbagai bidang. Daya kreativitas harus dilandasi oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.

C. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Menurut definisi Department of Culture, Media and Sport's (DCMS) negara Inggris, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai ekonomi yang berbasiskan kepada kreativitas individu, keahlian dan bakat untuk dapat memberikan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat menciptakan tambahan nilai tambah, penciptaan lapangan pekerjaan melalui pengembangan ekonomi kreatif. Sektor ekonomi kreatif menurut DCMS terdiri dari periklanan, arsitektur, seni, komputer dan video game, kerajinan, desain, fesyen desainer, film dan video, musik, seni pertunjukkan, percetakan, software, dan televisi serta radio."

Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, menurut (mentri perdagangan, 2018), terdapat 4 aspek yang harus diperhatikan dan dikembangkan yaitumencakup hal-hal sebagai berikut : 1) ekonomi kreatif dengan menemukan ide-ide, seni dan teknologi, 2) keunggulan produk ekonomi berbasiskan seni budaya dan kerajinan, 3) ekonomi warisan, 4) ekonomi kepariwisataan yang berbasiskan keindahan alam.

Ekonomi kreatif di Indonesia sendiri berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres No.6 Tahun 2009 tetang Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) telah melakukan klasifikasi terhadap subsektor ekonomi kreatif menjadi 16 subsektor ekonomi kreatif. Dari ke 16 subsektor tersebut, Bekraf fokus mengembangkan ke enam subsektor ekonomi kreatif unggulan. Keenam subsektor ekonomi kreatif unggulan adalah kriya, kuliner, fesyen, film, pengembangan game, serta musik. Fokus pada 6 subsektor unggulan ini dikarenakan potensi pengembangan yang sangat besar untuk Indonesia.

Daubarait dan Startiene (Puspita Sari & Dkk, 2020) mengkonfirmasi bahwa ekonomi kreatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

perekonomian suatu negara. Pengaruh ekonomi kreatif tersebut dapat melalui 8 dampak sebagai berikut:

1. Ekonomi Kreatif dapat menurunkan tingkat pengangguran disuatu negara. Semakin meningkat peran ekonomi kreatif dalam suatu perekonomian dapat menurunkan tingkat pengangguran di negara tersebut.
2. Pertumbuhan ekonomi kreatif memerikan nilai tambah terhadap kontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin berkembang ekonomi kreatif dapat mendorong pertumbuhan kontribusi terhadap PDB.
3. Ekonomi kreatif dapat mendorong pertumbuhan ekspor suatu negara. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produk ekonomi kreatif yang diproduksi dapat meningkatkan ekspor barang hasil ekonomi kreatif.
4. Salah satu pengaruh terpenting dari ekonomi kreatif terhadap perekonomian masyarakat adalah bahwa ekonomi kreatif memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengembangan ekonomi kreatif.
5. Ekonomi kreatif dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pengembangan sosial dan budaya yang ada masyarakat.
6. Hasil peningkatan output yang dihasilkan oleh ekonomi kreatif dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup dari masyarakat.
7. Inti dari ekonomi kreatif adalah berbasiskan kepada kemampuan masyarakat untuk memberikan nilai tambah terhadap produk. Hal ini memberikan kesempatan lebih terhadap kaum muda yang memiliki ide-ide kreatif untuk dapat dikembangkan. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kesempatan bekerja dari kaum muda
8. Dan bagian terakhir pengaruh ekonomi kreatif adalah terletak dari pengaruh sosial ekonomi dari ekonomi kreatif terhadap masyarakat itu sendiri.

Pentingnya pengembangan ekonomi kreatif diungkapkan oleh Brinkley (Puspita Sari & Dkk, 2020) dengan studi kasus negara Inggris. Brinkley menegaskan bahwa pada tahun 2020, perekonomian di Eropa khususnya Inggris akan berubah menjadi knowledge economy yang berbasiskan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif akan menjadi lokomotif atau sumber pertumbuhan perekonomian. Kontribusi sektor ekonomi kreatif akan tumbuh pesat terhadap pertumbuhan PDB negara Inggris dan terpenting pada tahun 2020, ekonomi

kreatif menjadi kontributor produkekspor." United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada tahun 2010 membuat suatu kajian tentang ekonomi kreatif. Hasil kajian tersebut membuktikan bahwa ekonomi kreatif hampir di seluruh dunia memberikan dampak terhadap perdagangan internasional dan perekonomian suatu negara. Namun dari 8 pengaruh ekonomi kreatif terhadap perekonomian, fokus utama kajian ini adaalh terletak pada pengaruh ekonomi kreatif terhadap 3 hal utama. Yaitu yang pertama peningkatan pengaruh terhadap PDB, peningkatan ekonomi kreatif terhadap peningkatan ekspor dan pengaruh ekonomi kreatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

BAB III

PENUTUP

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di negara berkembang seperti Indonesia hampir selalu merupakan kegiatan ekonomi yang terbesar dalam jumlah dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Selain itu sektor ini dapat menjadi tumpuan dalam perekonomian karena UMKM mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar lainnya yang cenderung mengalami keterpurukan. UMKM diwarnai dengan gelombang ekonomi kreatif. Di mana ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh industri kreatif yang mengutamakan peranan kekayaan intelektual. Industri kreatif itu sendiri digerakkan oleh entrepreneur (wirausaha), yaitu orang yang memiliki kemampuan kreatif dan inovatif Tadjuddin (dalam Anggri 2020). Di Indonesia khususnya di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak digunakan istilah industri kreatif, melainkan istilah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif menurut Diktum pertama Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009, tentang pengembangan ekonomi kreatif adalah: “Kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia”, Antariksa (dalam Anggri dkk 2020).

Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia merupakan wujud optimisme serta luapan aspirasi untuk mendukung mewujudkan visi Indonesia yaitu menjadi negara maju. Di dalamnya terdapat pemikiran, cita-cita, imajinasi dan mimpi untuk menjadi masyarakat dengan kualitas hidup yang tinggi, sejahtera dan kreatif Dauly (dalam Anggri dkk 2020). Ekonomi kreatif menjadikan sumber daya manusia (SDM) sebagai modal utama dalam sebuah pengembangan yang berawal dari gagasan, ide, dan pemikiran. Diharapkan SDM mampu menghasilkan barang yang bernilai rendah menjadi barang yang bernilai tinggi dan berdaya

jual. Pengembangan ekonomi kreatif secara tidak langsung mengarahkan dan mencoba untuk menciptakan wirausaha-wirausaha (entrepreneur) yang handal dalam berbagai bidang. Daya kreativitas harus dilandasi oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrurazi, & Dkk. (2021). pedoman dasar dan konsep Kewirausahaan. In T. C. Puput (Ed.), *Buku* (1st ed., Issue desember). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Mardizal, J. (2017). *Membangun Ekonomi Kreatif Pemuda*. Jonni Mardizal.
- mentri perdagangan, R. (2018). *Beranda - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*.
<https://www.kemendag.go.id/id>
- Puspita Sari, A., & Dkk. (2020). *Ekonomi Kreatif*. Yayasan Kita Peduli.